

MARTA PIZZAGALLI

FOTOGRAFIE E SCRITTURA NEI TESTI DI ARGOMENTO INDIANO DI
GUIDO GOZZANO

«Lettere dall'India» è la dicitura che accompagna alcuni dei testi di argomento indiano pubblicati da Guido Gozzano in rivista, fra il 1914 e il 1916; essa verrà «riproposta nel sottotitolo del volume postumo, *Verso la cuna del mondo* (1917), che raccoglierà quattordici di quei testi, dopo curata rielaborazione.

Gozzano soggiornò in India dal 5 marzo 1912 al 15 o 25 aprile dello stesso anno¹; da quel breve viaggio seppe trarre una prolifica narrazione, le *Lettere*, appunto, capace di costruire un itinerario anacronistico², fantastico ed esotico – più del reale soggiorno a Candy per ragioni sanitarie³. La presenza di una cronografia fittizia costruita attraverso i testi è stata sottolineata dalla critica fin dal primo apparire dell'edizione in volume⁴; ciò su cui, invece, ci si è ancora poco concentrati sono le modalità con cui il viaggio fittizio viene inizialmente costruito nelle pubblicazioni in rivista, ove la narrazione verbale si lega strettamente al racconto per immagini. Nei periodici il racconto visuale si muove libero da vincoli spaziali e temporali, talvolta di pari passo con quello della scrittura, talvolta in parallelo, costruendo itinerari falsamente documentari che finiscono, per inverso, per consolidare un'immagine dell'India “barbara”, stereotipata e “fantastica”, coincidente con quanto di lei si era sognato.

Prima di entrare nel vivo delle opere, è bene riassumere brevemente le coordinate editoriali e il dibattito critico che verte attorno a esse, così da contestualizzare la rilevanza filologica delle pubblicazioni periodiche. I testi a tema indiano sono diciassette, pubblicati su quattro riviste: uno su «La Lettura» (nel 1914), nove su «La Stampa» (nel 1914), quattro su «Bianco, rosso e verde» (fra 1915-1916), tre su «La Donna» (fra 1915-1916). A eccezione di quelli pubblicati su «La Stampa», gli altri otto testi sono accompagnati da numerose illustrazioni fotografiche, per un totale di settantotto immagini. Come si anticipava, i testi furono a posteriori selezionati e riordinati in un volume a sé stante, *Verso la cuna del mondo. Lettere dall'India*, pubblicato da Treves per le cure di Giuseppe Antonio Borgese e privo di immagini. Nell'introduzione del volume, il curatore lascia intendere la paternità

¹ E. AJELLO, *Introduzione*, in G. GOZZANO, *Nell'Oriente favoloso. Lettere dall'India*, Napoli, Liguori, 2004, pp. XI-LXII: XXVIII-XXIX.

² Sulla centralità della costruzione anacronistica nella produzione gozzaniana, si rimanda a M. MAGGI, *L'anima moderna dei primitivi*, in ID., *Forme intermedie. Percorsi di cultura visuale nell'opera di Guido Gozzano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2025, pp. 13-32.

³ Del “reale” viaggio in India di Gozzano dà conto R. CARNERO, *Il ‘vero’ viaggio in India di Guido Gozzano. Postfazione*, in G. GOZZANO, *Verso la cuna del mondo. Lettere dall'India*, Milano, Bompiani, 2008, pp. 235-244.

⁴ In *Verso la cuna del mondo* le date del viaggio vengono modificate in modo da costruire un itinerario coerente con i contenuti dei testi: il viaggio è collocato fra il dicembre 1912 e il febbraio 1913, allungato dunque di un mese e spostato in avanti di un anno rispetto al soggiorno reale.

autoriale dell'operazione di riordino e modifica dei testi, *in primis* nel loro ordinamento, diverso da quello di uscita su rivista e funzionale alla creazione di un itinerario geograficamente e cronologicamente coerente⁵. Nonostante le nuove edizioni dei testi si susseguano numerose nel corso del secolo, dubbi sull'*intentio auctoris* di tale operazione non sorgono sino al 1983, anno in cui esce una nuova edizione per Mondadori, curata da Giorgio De Rienzo. Segnalando l'inesistenza di testimonianze affidabili che affermino l'origine autoriale della struttura di *Verso la cuna del mondo*, De Rienzo riporta infatti i testi all'ordinamento e alla forma della loro pubblicazione in rivista⁶, aprendo un dibattito sulla testualità delle prose indiane non ancora del tutto risolto⁷. La storia editoriale delle fotografie indiane è più infelice. Dopo essere state pubblicate in rivista, le immagini sono omesse nelle edizioni successive almeno fino alla pubblicazione del volume curato da Flaminio Di Biagi (La Finestra, 2005), nella cui appendice esse vengono proposte una di seguito all'altra, separate dai testi. Si tratta dunque di un'operazione che, per quanto utile dal punto di vista documentaristico, impedisce la fruizione della narrazione fototestuale⁸.

Prendendo le mosse da questo stato dell'arte, il presente articolo presuppone la convinzione che la narrazione fototestuale contribuisca alla creazione dell'India *ficta* che Gozzano costruisce per i suoi lettori e che, dunque, l'assenza delle immagini comporti una perdita di senso non trascurabile. Si intende, perciò, proporre un'analisi degli otto fototesti indiani, studiati nella configurazione assunta nelle prime sedi di pubblicazione, che reintegri questi aspetti. In accordo con la metodologia di analisi del fototesto sviluppata in particolare da Michele Cometa⁹, si indagherà il funzionamento delle immagini attraverso l'analisi delle loro retoriche (dello sguardo, del layout, dei parerga), il rapporto strutturale che stabiliscono con il testo (di ecfasi e/o montaggio) e la funzione che realizzano per la costruzione di senso. In questo discorso, l'analisi del testo e della retorica classica resta un passaggio necessario e complementare all'analisi visuale; tuttavia, non prenderà qui più del necessario trattandosi di testi già da tempo noti e indagati dalla critica¹⁰.

⁵ E. AJELLO, *Introduzione*, cit., pp. XXVIII-XXXI.

⁶ Epifanio Ajello adotta nuovamente l'ipotesi di De Rienzo, nel volume G. GOZZANO, *Nell'Oriente favoloso*, cit.: sarà questa l'edizione di riferimento per le citazioni dei testi indiani che seguiranno, poiché adotta i testi riportati nell'edizione critica (Olschki, 1984) e li ordina cronologicamente, come già De Rienzo, arricchendoli di un ricco apparato di note.

⁷ Le vicende editoriali di *Verso la cuna del mondo* sono ripercorse nel dettaglio da R. CARNERO, *Verso la cuna del mondo: la tradizione editoriale e il problema testuale. Nota al testo*, in G. GOZZANO, *Verso la cuna del mondo*, cit., pp. 5-28.

⁸ Marco Maggi ha parlato per questo di «foto-resti» (M. MAGGI, *Scarti*, in ID., *Forme intermedie*, cit., pp. 33-52: 38).

⁹ M. COMETA, *Forme e retoriche del fototesto letterario*, in *Fototesti*, Macerata-Roma, Quodlibet, 2016, pp. 69-115; G. CARRARA, *Per una fenomenologia dell'iconotesto narrativo ipercontemporaneo*, in «Comparatismi», 2, 2017, pp. 27-55; E. BRICCO, *Cos'è la fotoletteratura?*, in *Cultura visuale. Immagini, sguardi, dispositivi*, Milano, Meltemi, 2022, pp. 31-54.

¹⁰ Per una presentazione generale dei testi indiani si può ricorrere all'introduzione di Ajello (E. AJELLO, *Introduzione*, cit., pp. XI-LXII).

I. «LA LETTURA»: *UN NATALE A CEYLON*

«La Lettura»¹¹ è stata la rivista illustrata del «Corriere della sera»: supplemento mensile milanese pubblicato dal 1901 al 1952 e di grande rilievo nel panorama letterario e pubblicistico primo-novecentesco¹², inizialmente fu diretto da Giuseppe Giacosa, cui successe Renato Simoni, sebbene la supervisione e il controllo di contenuti e collaboratori siano sempre stati mantenuti dai fratelli Albertini¹³.

Fra il 1909 e il 1915 Gozzano pubblica dieci testi su «La Lettura», tutti con immagini. *Un Natale a Ceylon* (gennaio 1914) è il primo testo indiano pubblicato dell'autore e si presenta accompagnato da dieci fotografie, molte probabilmente opera di Gozzano o dell'amico Giacomo Garrone, poiché mostrano una figura che pare coincidere con lo scrittore. La narrazione è ambientata in una rustica «rest-house» sul Picco d'Adamo, monte situato nel centro-sud dell'isola di Ceylon (attuale Sri Lanka), in un «25 dicembre»: l'indicazione temporale riportata in apertura del testo omette l'anno solare, che secondo il riordinamento postumo di *Verso la cuna del mondo* coinciderebbe col 1912, ma che i lettori della rivista avrebbero identificato più probabilmente con il Natale 1913 appena trascorso. Il tema dominante dell'opera è quello della malinconia per la lontana Torino, distante ancor più per il fuso orario e il clima esotico così differente; ma si affaccia già anche quello, che percorre poi buona parte dei testi indiani, dell'India vista come luogo dell'eterna primavera, un Eden che i costumi primitivi avvicinano all'età primordiale dell'umanità. L'India come «cuna» dell'umanità dunque – è a proposito allora la scelta del titolo del volume postumo, sebbene non si tratti di una citazione letterale¹⁴. L'argomentazione narrativa del contrasto fra Oriente e Occidente prende avvio così dal sentimento della nostalgia di casa; argomentazione che si fa corpo e immagine nel momento in cui il narratore (autodiegetico) rileva ostilità nei suoi confronti da parte della flora estranea, sovrastante ed eccessiva. La solitudine

¹¹ Il quadro storico della nascita della rivista è ricostruito da P. ALLOTTI, R. LIUCCI, *Il «Corriere della sera». Biografia di un quotidiano*, Bologna, il Mulino, 2021, pp. 75-77.

¹² Il periodico fu influente anche nel dare forma al gusto e allo stile di Gozzano (cfr. M. MASOERO, «La dama apparve nella tela enorme». *Guido Gozzano e le arti*, in *La parola e l'immagine. Studi in onore di Gianni Venturi*, vol. II, Firenze, Olschki, 2011, pp. 551-566: 560).

¹³ Luigi Albertini è direttore del «Corriere della sera», coadiuvato dal fratello Alberto, dal 1900 al 1925, quando viene estromesso da Mussolini (A. MORONI, *Alle origini del Corriere della sera: da Eugenio Torelli Viollier a Luigi Albertini (1876-1900)*, Milano, Angeli, 2012; P. ALLOTTI, R. LIUCCI, *Il «Corriere della sera»: biografia di un quotidiano*, cit.). Gli Albertini sono i registi costanti di tutti i periodici pubblicati dalla tipografia del «Corriere della sera», negli anni della loro direzione. Emblematico, per comprendere il controllo esercitato, quanto scrive Alberto a Paola Lombroso: «Ella avrà veduto per esempio che, morto Giacosa, la Lettura è rimasta senza Direttore. Simoni <Renato> ne ha l'incarico, ma noi ci riserviamo pieni diritti. La Domenica del Corriere ha un Direttore perché essa nacque al tempo di Torelli il quale, già stanco del lavoro, non poteva assumersi troppi oneri; ma anche sulla Domenica del Corriere esercitiamo un controllo diretto. Per il giornale nuovo non potremmo fare diversamente» (A. ALBERTINI, *Lettera a Paola Lombroso*, 14 settembre 1908, in *La donna che ideò il «Corriere dei piccoli». Carteggio Paola Lombroso Carrara - Alberto e Luigi Albertini (1908-1912)*, Roma, ComicOut, 2021, p. 56).

¹⁴ L'idea dell'India come culla dell'Occidente, separata da quest'ultimo dal tempo, si trova in *La danza d'una Devadasis* («L'occidentale, che ritorna in India, non riconosce più la sua cuna», p. 67); mentre in *L'isola d'Elefanta* si parla di Mumbai come «cuna dell'avvenire» (p. 55).

e il senso di sopraffazione del narratore di fronte alla rigogliosa vegetazione esotica è infatti ribadita dalle fotografie (fig. 1), che mostrano un personaggio umano vestito di bianco, immerso nella natura tropicale e tenebrosa, con un'inquadratura l'uomo, minuto, nella parte inferiore dell'immagine in modo da marcare la sproporzione fra i due elementi.

Le immagini sono piuttosto grandi, disposte e ritagliate variamente: in particolare, nelle facciate 59-60 (fig. 1) la presenza di due immagini costringe il testo in uno spazio ristretto, creando un effetto di oppressione anche visiva sulla pagina. Delle dieci immagini, sei presentano un contorno irregolare, mostrando una natura incontenibile, che fuoriesce e si impone sui limiti preposti dalla cornice: questo effetto di sopraffazione, che già è stato osservato nel contenuto testuale e quale esito delle retoriche dello sguardo, viene dunque rimarcato dal layout. Un uso particolare della retorica del layout è l'effetto *sineddoche* (o *zoom*), tropo della retorica classica, applicato alle immagini tramite l'accostamento di più rappresentazioni di uno stesso soggetto, in diversa scala. In questo caso, esso è utilizzato nell'ottava e decima immagine (fig. 2): la prima mostra una visione panoramica della spiaggia, con palme da cocco e una piroga in lontananza; l'ultima ripropone il particolare della piroga¹⁵, ingrandita in primo piano, insieme a una figura umana. Considerando l'assenza, nel racconto, di palme¹⁶ e di piroghe, il senso di queste immagini può essere ricostruito non per la relazione ecfraistica con il testo, ma piuttosto per il rapporto manifestato dal montaggio. L'accostamento delle fotografie pone infatti il focus sull'imbarcazione, sottolineando quella che potrebbe essere una rappresentazione visiva della nostalgia e del desiderio del narratore di intraprendere il *nostos* verso casa.

Infine, le immagini presentano didascalie, elemento che rientra in quelli che sono stati definiti «*parerga*». Le didascalie presentano un rapporto ambiguo con il testo: quattro si mostrano strettamente didascaliche – in ordine di apparizione:

- (1) Adam's Peak-Rest-House, l'ultimo rifugio offerto ai viaggiatori.
- (2) Lago di Kandy e villaggio buddista.
- (4) Un villaggio di pescatori.
- (10) Piroga cingalese.

Le altre paiono invece assumere un valore poetico-interpretativo di quanto viene mostrato:

- (3) ...canali pel traffico dell'indaco e del the, immersi in una luce sottomarina...
- (5) ...la flora ricorda ad ogni istante la spaventosa distanza dalla patria...
- (6) Sotto la demenza del verde, l'uomo è ridotto ad un umile insetto in un fascio d'alte gramigne...
- (7) ...gli alberi formato sulle strade arcate eccelse, scenari da melodramma...
- (8) ...i cocchi si alzavano fitti sulla spiaggia come una cortina di flabelli verdi...

¹⁵ Il soggetto è descritto anche dalla didascalia relativa: «Piroga cingalese».

¹⁶ Ne parlerà invece il testo *Goa: la Dourada*, pubblicato su «Bianco, rosso e verde».

(9) ...il banjam-bo, l'albero sacro di Budda, moltiplica i tronchi e le radici all'infinito.

Anche l'uso della punteggiatura sembra differenziare i due diversi intenti: didascalico, indicato dal punto fermo, e poetico-interpretativo, indicato con i tre puntini di sospensione ad apertura e/o conclusione di frase¹⁷. Nessuna delle didascalie è tratta direttamente dal testo, sebbene 1, 5 e 6 ne riprendano e rielaborino liberamente i contenuti in chiave sintetica, e l'effetto che realizzano sembra, accanto a quello didascalico del primo gruppo, di intensificazione del senso dell'immagine: esse permettono infatti di mettere a fuoco quale sia il contenuto di interesse, selezionando così uno dei sensi possibili dell'immagine. Inoltre, l'attenzione alle didascalie non è di secondaria importanza per le riflessioni sull'autorialità dell'operazione fototestuale: sebbene sia difficile ipotizzare una regia gozzaniana sull'impaginazione della rivista – considerati i tempi editoriali e la presenza di direttori egemoni come gli Albertini –, la possibilità che Gozzano abbia fornito direttamente, insieme alle immagini, anche le didascalie (contribuendo così deliberatamente alla stratificazione di sensi rimarcata) è sostenibile, considerata la qualità e mole di aggiunte e modifiche che quelle presentano rispetto al corpo del testo.

Le immagini costruiscono un rapporto strutturalmente ambiguo con il testo: sebbene alcune sembrano rispondere a dinamiche ecfrastiche (citandole attraverso la loro didascalia: 1, 5, 6, 7, 9) e nonostante fra le immagini 8 e 10 si sia riconosciuto un rapporto con il testo manifestato dal montaggio, le immagini 2, 3, 4 mostrano dei soggetti fuori tema rispetto a quanto si racconta (fig. 3), dato che propongono paesaggi e quotidianità del contesto esotico. Se un legame in qualche modo ecfrastico si può trovare, esso andrà allora ricercato nella configurazione che questo testo assume: presentandosi come una lettera, a partire dall'intestazione con data e luogo, le immagini risponderebbero a questa «scenografia»¹⁸ con il valore pseudo-documentario che propongono. Le tre immagini che seguono la prima prenderebbero così le vesti di immagini-cartoline (e almeno una delle immagini, la 3, pare essere affettivamente una cartolina), inserti documentari dell'esotico e, in quanto tali, non obbligate ad aderire al contesto testuale, bensì legate alla sua scenografia epistolare. Si tratta di una veste e funzione che anche altre fotografie prenderanno. Altre possibili funzioni cui le fotografie rispondono in questo testo, oltre a quella che si è definita «pseudo-documentaria», sono la funzione «scenografica» della prima immagine, incaricata di introdurre il racconto e costruire la scena in cui si svolge, e quella «tematica» realizzata dalle immagini

¹⁷ L'uso dei tre (o quattro) puntini di sospensione nelle didascalie è presente sia in pubblicazioni di altri autori sul periodico, sia nelle didascalie delle pubblicazioni gozzaniane su «Bianco, rosso e verde». In quella sede, come su «La Lettura», sembrerebbe un espediente editoriale per rimandare a contenuti presenti nel testo; eppure per le didascalie gozzaniane vi sono più eccezioni che casi conformi, dato che pochi contenuti delle didascalie si ritrovano effettivamente nel corpo del testo. Sull'uso della punteggiatura da parte di Gozzano come indici di sospensione, cfr. C. CALCATERRA, *Note*, in G. GOZZANO, *Opere*, Milano, Garzanti, 1956, pp. 1240-1241.

¹⁸ Il termine è qui utilizzato e definito con l'accezione fornita da Ute Heidmann (U. HEIDMANN, *Pour un comparatisme différentiel*, in *Le Comparatisme comme approche critique. Objets, méthodes et pratiques comparatistes / Objects, Methods, Practices*, vol. III, *Practices*, Paris, Garnier, 2017, pp. 31-58).

5, 6, 7, 9 – che tematizzano il discorso della sopraffazione naturale – e 8, 10 – che tematizzano la nostalgia del narratore. Si può allora intuire la pluralità di discorsi condotti contemporaneamente dal fototesto; discorsi che vanno riconosciuti, indagati e (in)seguiti per ogni immagine. Ne risulta una prosa compatta dal punto di vista tematico – la nostalgia di casa e il senso di sopraffazione dello straniero sono ribaditi su diversi piani mediali – e scenografico – la natura epistolare del testo viene costruita sia testualmente, sia con l'uso di immagini-cartoline.

2. TESTI INDIANI SU «LA DONNA»

«La Donna»¹⁹ inaugura le sue pubblicazioni nel gennaio 1905 come supplemento quindicinale illustrato dei periodici «La Stampa» (Torino) e «La Tribuna» (Roma); ne è direttore Nino Giuseppe Caimi²⁰. Il periodico viene stampato dalla tipografia Roux e Viarengo di Torino fino al 1922, quando viene venduto ad Arnoldo Mondadori e nel 1927 ad Angelo Rizzoli; nel 1942 viene accorpato a «Cordelia». Prima di diventare mensile (nel 1917), la rivista esce il 5 e il 20 di ogni mese in libretti illustrati di circa 36 pagine, continua poi a essere pubblicata fino al 1968 (a. LXIV, n. 6). Il lettorato cui si rivolge è un pubblico femminile medio-alto borghese, con cui la redazione instaura una ricca corrispondenza. Dal punto di vista contenutistico, il periodico presenta un ricco apparato illustrativo, con numerose pagine dedicate alla pubblicità e una serie di rubriche fisse sulla moda, la cura della casa, la bellezza e l'igiene del corpo. Accanto a queste, costanti sono anche gli aggiornamenti su argomenti di letteratura, cultura e cronaca, così come l'attenzione rivolta a personaggi femminili italiani e stranieri di rilievo (storico, politico o culturale). La rivista si propone di coprire ogni argomento ritenuto interessante alla donna italiana moderna, sottraendosi allo stesso tempo dalla possibile ascrizione a correnti femministe e mantenendo un registro formale «frivolo-grazioso» – non diventerà mai, in effetti, un periodico femminista, come voleva da manifesto: «non sarà un giornale femminista, e cercherà invece l'affermazione della

¹⁹ La rivista «La Donna» è parzialmente consultabile nelle biblioteche online: “Biblioteca italiana delle donne”, bibliotecadelledonne.women.it/rivista/la-donna-rivista-quindicinale-illustrata/#fascicoli [ultima consultazione il 10 giugno 2025]; “Biblioteca nazionale centrale di Roma”, digitale.bnc.roma.sbn.it/tecdigitale/giornali/CF10351902 [ultima consultazione il 10 giugno 2025].

²⁰ Giovanni Ponzo è gerente responsabile e, tra i collaboratori e le collaboratrici, risultano Felicita Rey Ragazzoni, Marianna Clelia Abate Arcostanzo, Elisabetta Oddone, Ester Danesi Traversari, Camilla Bisi, Maria Birgese, Gino Giulini, Gina Lombroso, Rosso di San Secondo e Matilde Serao (*Bibliografia dei periodici femminili lombardi: 1786-1945*, a cura di R. Carrarini, M. Giordano, Milano, Editrice Bibliografica, 1993, pp. 106-108; “La donna. Rivista quindicinale illustrata”, in *Biblioteca italiana delle donne*, cit.; “La Donna (Torino): rivista quindicinale illustrate”, in *ACPN Catalogo Italiano dei Periodici*, acpnsearch.unibo.it/journal/2114385, ultima consultazione il 10 giugno 2025)

personalità femminile attraverso gli occhi svariati delle estrinsecazioni dell'attività muliebri» (a. I, n. 1, 1° gennaio 1905)²¹.

Su «La Donna» Gozzano pubblica ventitré testi fra 1906-1916; di questi, dodici sono accompagnati da immagini (sono esclusi dal conto i testi accompagnati solo da cliché editoriali). Le prose indiane sono tre, di cui due postume; ciascuna è accompagnata da sei fotografie (più un fregio decorativo attorno al titolo, cliché della rivista) e tutte presentano dei soprattitoli editoriali che permettono di includerle in una vaga serie indiana: «Lettere dall'India» per *L'olocausto di Cawmpore*; «Impressioni e ricordi di viaggio. Nell'Oriente favoloso» e «Impressioni e ricordi di viaggio» rispettivamente per *Giaipur: la città rosea* e *Da Ceilan a Madura*.

L'olocausto di Cawmpore (20 aprile 1915)²² racconta la ribellione indiana del 1857 a Kanpur, sfociata nel massacro dei colonizzatori inglesi, seguito da quello, punitivo, dei coloni stessi. Un fatto storico, dunque, contenuto in un testo che ne romanza gli avvenimenti in una prospettiva eurocentrica e filoinglese, che non approfondisce la riflessione critica sulla colonizzazione e in cui si attuano le manomissioni delle fonti consuete alla pratica letteraria gozzaniana²³. L'evocazione storica è innestata sulla contemplazione, da parte del narratore, dei monumenti eretti in memoria dei massacri e la narrazione si svolge in modo circolare: si distacca inizialmente dal presente per poi tornarci in conclusione, con una ecfraasi degli stessi edifici. Le sei immagini sono disposte sulle due facciate con evidente simmetria (fig. 4), fatto che crea un ordine e ritmo visivi. Le due immagini poste nella parte superiore delle due facciate rappresentano rispettivamente i monumenti, come le didascalie ribadiscono: «Cawmpore. Fatal Well (Il pozzo fatale)» e «Cawmpore. Memorial Gardens (I giardini delle memorie)». Ci si soffermi ora sulla prima immagine: essa mostra l'edificio ottagonale del Memorial Well, sorto attorno alla cisterna in cui «furono precipitati i corpi palpitanti» (p. 112) e si tratta probabilmente di un caso di riuso di immagine presa da altra pubblicazione²⁴. L'immagine è inclusa all'interno dello sviluppo argomentativo del testo, come acutamente segnalato da Luigi Ernesto Arrigoni: la frontalità della rappresentazione del monumento, insieme alla centralità della sua posizione sulla pagina e alla lapidaria didascalia concorrerebbero infatti a creare l'effetto di monumentalità che consolida l'immaginario della nobiltà europea, capaci di dominare la barbarie orientale e costruire invece opere degne di ammirazione. Allo stesso modo potrebbe funzionare l'immagine dei *Memorial Gardens*, posta specularmente nella facciata successiva; ed entrambe le immagini presentano un legame strutturale con il testo di tipo ecfraastico, dato che i monumenti sono esplicitamente citati e descritti. Un discorso diverso si deve condurre per le quattro immagini poste ai piedi del testo, in cui disposizione e organizzazione del contenuto ricordano una predella figurata: come in quelle, infatti, la narrazione si pone come cornice contestuale del racconto principale, divisa in riquadri che rappresentano episodi più o meno autonomi. Le

²¹ *Bibliografia dei periodici femminili lombardi: 1786-1945*, cit., pp. 106-108.

²² In *Verso la cuna del mondo*, il titolo diventa *L'olocausto di Cawmpore*.

²³ Cfr. anche L.E. ARRIGONI, *L'oriente di Guido Gozzano: dall'immagine dell'India all'India come immagine. Appunti sul paratesto fotografico*, in «Rivista di letteratura italiana», XXVIII, 2, 2010, pp. 36-38.

²⁴ L'ipotesi è di L.E. ARRIGONI, *L'oriente di Guido Gozzano*, cit., p. 38.

immagini mostrano scene o luoghi di vita quotidiana e sono accompagnate da sintetiche didascalie che permettono la comprensione contenutistica delle immagini, non quella interpretativa: riconoscere il soggetto delle fotografie non è infatti sufficiente per comprendere il senso della loro inclusione nell'opera, poiché il contenuto non risuona con quello del testo. I ragionamenti che si possono addurre sono molteplici: uno di questi può ricondurre le fotografie al modello e funzionamento delle «cartoline» già menzionate per *Un Natale a Ceylon*, data la ricorrente scenografia epistolare. Ma il discorso si può articolare ulteriormente se si considera la retorica del layout e il richiamo del dispositivo della predella evocato: le fotografie-predella farebbero così da cornice alle sanguinose vicende della Kanpur ottocentesca, di cui raccontano invece il presente visto dalla curiosità esotica del turista, che nota convergenze e, soprattutto, divergenze dall'uso patrio. Una moschea (così dice la didascalia, essa è in realtà il mausoleo di Itmad-ud-Daulah ad Agra), uomini con il turbante e l'abito lungo, donne con il hijab: gli elementi che risaltano sono quelli tradizionali della religione islamica e induista, religioni orientali descritte nel testo come cause della crudeltà della carneficina avvenuta e anche come polo oppositivo rispetto all'Occidente cristiano – «Ricordatevi che quelli erano turchi e bramini e che noi siamo cristiani!» E la pietà cristiana ha convertito in un giardino il luogo del massacro» (p. 112). Le quattro immagini poste ai piedi delle facciate sembrano dunque svilupparsi in parallelo al testo, ma convergere con quello dal punto di vista tematico, nella rappresentazione dell'«altro». Questo effetto è realizzato, come è stato osservato, grazie al montaggio; è pertanto presente, anche in questo caso, una funzione pseudo-documentaria perseguita con i meccanismi della «cartolina» e della «predella»: «pseudo», perché la rappresentazione del presente indiano è, qui come nelle altre opere, in realtà dettata non dal soggetto orientale, ma dall'occhio eurocentrico del narratore che di quel presente riporta solo i tratti utili a consolidare l'immaginario e il pregiudizio occidentali²⁵.

Il testo di *Giaipur: la città rosea* (20 agosto 1916, postumo) è diviso in quattro «lettere», che riportano l'indicazione di data (3, 5, 7 e 10 di febbraio 1913) e luogo, in cui si racconta il viaggio del narratore attraverso la città, tutta «rosa» per volere del Maharaja Suvni-Ge-Sing II. La descrizione dell'insolito paesaggio urbano e della vita che pullula sulle strade occupa la maggior parte del testo, accompagnandosi con riflessioni sull'inutilità di quella bellezza «di sogno» creata per capriccio; si crea così una cornice allo stesso tempo «reale» e

²⁵ Dello sguardo eurocentrico del narratore si possono portare numerosi esempi, da tutte le prose indiane. Il narratore si spende, in alcuni passi, per costruire analogismi che permettano di avvicinare la realtà esotica all'europeo, senza però dimenticare mai di segnalare in cosa manchino gli indiani (un esempio: *Da Ceilan a Madura*, p. 191 «[...] ho l'illusione di passeggiare in un giardino canavesano, nelle nostre più belle giornate estive; ma una frotta di pappagalli verdi, una farfalla troppo ampia e troppo abbagliante, inconciliabile col nostro cielo, mi ricorda il tropico, mi dà l'incubo, quasi, dell'estate sempiterna»), in altri ne rimarca direttamente la profonda distanza (e inferiorità) (un esempio: *Goa: la Dourada*, p. 129 «folla di meticci portoghesi [...] che si chiamano pomposamente Toupas, cioè europei «che portano il cappello», ma che d'europeo non hanno più nulla, con quelle spalle gracili, le gambe smilze, il volto olivigno, angoloso, dagli occhi vivi, ma scimmieschi sotto la fronte depressa; e hanno atteggiamenti grotteschi di cavalleria, sono lisciati, impomatati, portano in giro sigari enormi e compagne languide, che sfoggiano i figurini di dieci anni or sono, il ritagliume che loro invia qualche fondo di magazzino europeo»).

di favola²⁶, che risponde alle aspettative create dal sottotitolo «Nell'Oriente favoloso». Il confronto fra il "reale" Oriente e l'immaginario occidentale²⁷ è messo esplicitamente a tema dal testo, dato che il narratore si stupisce di trovare «così intatto l'Oriente di maniera» e «l'Oriente dei tempi andati», in cui si muovono anacronistici personaggi e abbigliamenti che sembrano parti di «uno scenario coreografico [...] da principi di *Mille e una notte*» (p. 176). La problematicità del termine "reale" è qui segnalata per un semplice dato biografico: non è certo, e anzi altamente improbabile, che Gozzano sia effettivamente stato a Jaipur; motivo per cui questo testo (e buona parte degli altri) si configura già in partenza come narrazione di un viaggio fittizio, inserita nella realistica cornice epistolare²⁸. Le sei fotografie poste asimmetricamente sulle due facciate ribadiscono questa scenografia: si tratta ancora di «cartoline», i cui contenuti non rispondono direttamente al testo e rappresentano scene e figure²⁹ di vita quotidiana, descritte da spoglie didascalie. Esse contribuiscono dunque a costruire l'Oriente stereotipico e «di maniera», agendo con funzione pseudo-documentaria che amplifica quella analoga del testo. Anche un altro elemento mette in crisi il realismo sotteso: cinque didascalie indicano infatti il luogo rappresentato e, in quattro di esse, quel luogo è lo Sri Lanka. La divergenza fra testo e immagini è allora ancora più marcata: non solo le fotografie rappresentano azioni e personaggi di cui il testo non parla esplicitamente, ma addirittura mostrano luoghi diversi rispetto a quelli in cui il narratore si muove. Un meccanismo simile si trova nell'ultima prosa indiana pubblicata, *Da Ceilan a Madura*, anch'essa postuma; e dunque: frutto del lavoro della redazione o scelta intenzionale dell'autore? La domanda resta insoluta; in ogni caso, è plausibile che Gozzano abbia fornito al periodico, insieme ai testi, anche le fotografie e didascalie relative, dato che pare fosse questa la prassi in vigore in alcuni periodici³⁰; inoltre, è forse difficile immaginare non autoriali i toni ironici di alcune didascalie («Gli elefanti sacri al bagno!»)³¹.

Da Ceilan a Madura (20 settembre 1916, postumo)³² racconta il viaggio in nave da Colombo e l'arrivo e visita di Madurai. L'opera porta come sottotitolo editoriale, a fianco del già citato «Impressioni e ricordi di viaggio», l'indicazione «L'ultimo articolo di Guido Gozzano per Donna» ed è pubblicata nel numero di settembre 1916 interamente dedicato alla memoria dello scrittore. Anche in questo caso il testo è diviso in quattro "lettere",

²⁶ Proprio *Giaipur: la città della favola* sarà poi il titolo di questa prosa in *Verso la cuna del mondo*, attributo che è ribadito più volte anche nel corpo del testo.

²⁷ La problematicità di questo confronto è messa in luce dagli studi postcoloniali sull'orientalismo, inaugurati da E.W. SAID, *Orientalism*, New York, Pantheon Books, 1978.

²⁸ Sui luoghi effettivamente visitati da Gozzano, cfr. nota 3.

²⁹ Arrigoni ha parlato di "tipi" umani, piuttosto che individui, rappresentati nelle fotografie e didascalie (L.E. ARRIGONI, *L'oriente di Guido Gozzano*, cit., p. 35).

³⁰ Cfr. nota 39. Si trovano informazioni a questo riguardo anche nelle corrispondenze di scrittori e scrittrici con le redazioni: un esempio noto fra D'Annunzio e Treves, che testimonia l'uso di fornire testi e fotografie per le pubblicazioni periodiche (su «L'illustrazione italiana» in questo caso, periodico stampato su cui pubblica anche Gozzano. Cfr. G. D'ANNUNZIO, *Lettere ai Treves*, Milano, Garzanti, 1999, ad esempio le lettere del 21 ottobre 1921, del giugno 1922, del 19 marzo 1923).

³¹ Gli elefanti sacri appaiono nel testo successivo, *Da Ceilan a Madura*, durante la visita a un tempio.

³² In *Verso la cuna del mondo*, il titolo diventa *Da Ceylon a Madura*.

datate 3, 4, 5 e 6 gennaio 1913, e accompagnato da sei fotografie disposte asimmetricamente sulle due facciate centrali, che ritraggono figure e paesaggi dello Sri Lanka. Come si è detto per *Giaipur*, le immagini e le didascalie conducono un discorso parallelo rispetto alla narrazione testuale, che invece è ambientata a Madurai. Così, sebbene alcuni soggetti risuonino con i contenuti testuali, in cui si parla di templi e giardini e del Picco d'Adamo, ciò che le immagini raccontano è un viaggio in senso opposto rispetto a quello del narratore, dato che tornano all'isola appena abbandonata. La funzione pseudo-documentaria è segnalata anche dalle affermazioni del testo, che riecheggiano quelle di *Giaipur*: «Veramente non pensavo di trovare così intatta l'India favolosa, le forme imparate a conoscere fin dall'infanzia sulle incisioni e sui libri» (p. 195). In questo senso agiscono le immagini: realizzando non una documentazione effettiva della realtà indiana, ma la riproduzione e conferma dell'immagine precostituita dell'«Oriente di maniera», già presente e diffusa in Europa. Da questo discorso si distingue in parte l'immagine del monte Picco d'Adamo: si tratta di uno scatto d'autore, realizzato dal fotografo tedesco Alfred William Amandus Plate³³, dal titolo *The Shadow of Adams Peak and Bible Rock. Taken from the Peak at Sunrise* (1890 ca.). Il soggetto di cui parla la didascalia gozzaniana («Il Picco d'Adamo») si mostra qui in maniera fantasmatica: è il punto di vista da cui l'occhio della fotocamera scatta, di cui resta solo l'ombra come indice di presenza, proiettata sul monte accanto (Bible Rock), con un effetto che astrae la rappresentazione mimetica. Ciò permette di comprendere l'immagine in funzione tematica: come allusione, cioè, alla ricerca dell'identità occidentale che il narratore compie nel suo viaggio in Oriente, sulle orme del viaggio compiuto, secondo il mito rievocato nel testo, da Adamo ed Eva³⁴.

3. TESTI INDIANI SU «BIANCO, ROSSO E VERDE»

«Bianco, rosso e verde»³⁵ è stata una rivista patriottica illustrata quindicinale, parte del moto di iniziative editoriali dei “giornali di trincea”; periodici, cioè, pensati per i soldati al fronte o in cui la centralità della tematica bellica intendeva mettere a contatto lettori e

³³ Plate (1858/59-1931) nasce ad Amburgo e segue presto le orme del padre, già litografo, dagherrotipista e fotografo. Lavora a Colombo dal 1887 nel dipartimento di fotografia della compagnia *Colombo Apothecaries Co.*; nel 1890 fonda la propria azienda di fotografia, *Platé & Co*, con cui raggiunge il successo: all'inizio del XX secolo sono da loro prodotte le fotografie incluse in numerose guide turistiche dell'India (J.K. BAUTZE, *The photographic studios in Landscapes of Sri Lanka. Early photography in Ceylon*, in *Landscapes of Sri Lanka*, Berlin, Museum für Asiatische Kunst, 2013, pp. 21-38: 26-27). Sono di Plate anche altre fotografie utilizzate da Gozzano nelle prose indiane.

³⁴ «[...] formano per i cristiani l'Adam's Pick: il ponte d'Adamo, che fu passato dal primo uomo piangente, cacciato con la sua compagna dalle valli incantate dell'Eden...» (*Da Ceilan a Madura*, p. 188). Sulla montagna è presente una roccia sacra con l'impronta di un piede, considerato da alcune credenze quella del piede di Adamo.

³⁵ La rivista «Bianco, rosso e verde» è parzialmente consultabile nelle biblioteche online: “Biblioteca digitale, Biblioteca nazionale centrale di Roma”, digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornali/RML0016762 [ultima consultazione il 10 giugno 2025]; “Periodici. 1418 documenti e immagini della grande guerra”, 14-18.it/periodici/RML0016762 [ultima consultazione il 10 giugno 2025].

lettrici civili con gli arruolati. È pubblicata a Milano (tipografia Virtuani e C.) ed ebbe vita breve, dal 1° luglio 1915 al marzo 1916, con primo direttore Giannino Antona Traversi³⁶, sostituito da Gerolamo Lazzari (il cui nome appare a partire dal numero del Natale 1915 – a. I, n. 11-12). Le immagini acquistano notevole importanza nella rivista, come si comprende nella presentazione della stessa:

Ogni numero conterrà parecchie tavole, segnate dai più forti disegnatori italiani, i quali potranno mostrare con diversa efficacia la loro sensibilità in questo storico momento, e il loro particolar modo di estrinsecarla con immagini. Di parole il nostro periodico sarà scarso. Nell'ora dell'azione non stimiamo opportuno ingombrare le pagine di troppi discorsi o di troppo lunghi commenti. Bastino le visioni che l'arte e la realtà ci offriranno di tutto quello che gli italiani vanno compiendo per la grandezza della patria³⁷.

Il principio di prevalenza della narrazione visuale su quella testuale è rispettato soprattutto nel primo numero, in cui solo due brevi articoli accompagnano le ventotto pagine di fotografie di guerra e qualche illustrazione: «l'arte e la realtà» cui la presentazione si riferisce paiono dunque coincidere, rispettivamente, con le illustrazioni e le fotografie; illazione che permette di comprendere lo statuto della fotografia, intesa dal senso comune del primo Novecento come portatrice di realtà-verità. Il legame fra fotografia e realtà sotteso al lavoro della rivista, funzionale anche ai meccanismi propagandistici dei valori patriottici, non è problematico solo per l'attualità digitale³⁸: già allora, infatti, l'uso che Gozzano fa della fotografia nei suoi articoli rende problematico questo sillogismo dato che, come si è già visto e si vedrà ancora, l'effetto di realtà è falsato e utilizzato non a fini documentari, ma di creazione poetica e finzionale.

Su «Bianco, rosso e verde» Gozzano pubblica cinque testi fra 1915-1916, di cui quattro a tema indiano accompagnati da numerose fotografie e dalla testata editoriale di Romano Valori, che le iscrive all'interno delle «Lettere dall'India» (questo il soprattitolo). Come si comprende dalle rubriche *Piccola posta coi nostri collaboratori* e *Il nostro programma* pubblicate nel terzo numero (agosto 1915), le fotografie della rivista sono spesso spedite dagli stessi collaboratori³⁹: questo pare sia il caso anche delle fotografie contenute negli articoli

³⁶ L'arruolamento volontario di Antona Traversi è la possibile ragione del rapido abbandono della direzione del giornale.

³⁷ *Presentazione*, in «Bianco, rosso e verde», I, 1, 1° luglio 1915, p. 1.

³⁸ Riflettendo sul legame con la realtà nell'attualità digitale, Joan Fontcuberta ha parlato di era della «post-fotografia» (J. FONTCUBERTA, *La (foto)camera di Pandora. La fotografi@ dopo la fotografia*, Milano, Contrasto, 2010; J. FONTCUBERTA, *La furia delle immagini. Note sulla postfotografia*, Torino, Einaudi, 2018; M. MAGGI, *La fotografia come menzogna*, in «Antinomie», 8 aprile 2022, antinomie.it/index.php/2022/04/08/la-fotografia-come-menzogna/, ultima consultazione il 10 giugno 2025).

³⁹ L'editore scrive: «Le fotografie sono sempre graditissime»; «Grazie infinite per l'articolo e per le fotografie. Tutto graditissimo, passerà quanto prima»; «Le fotografie saranno graditissime sempre, purché riproducibili, naturalmente» (*Piccola posta dei collaboratori*, in «Bianco, rosso e verde», I, 3, 15 agosto 1915, p. II); «Tutti coloro che manderanno articoli o fotografie che possano interessare la nostra rivista – fotografie, specialmente, di soldati e di valorosi caduti sul campo di battaglia – troveranno nella nostra rivista un

gozzaniani⁴⁰, in alcuni dei quali si può riconoscere la figura dello scrittore, come in *Natale a Ceylon*. Un elemento comune alle quattro prose è la presenza della firma autografa di Gozzano a concluderle; fatto che contribuisce ulteriormente a costruire la scenografia epistolare.

Il testo *Goa: la Dourada* (22 dicembre 1915)⁴¹ è diviso in cinque “lettere” datate 27, 28, 29, 30 e 30 pomeriggio di gennaio 1913, in cui si racconta il viaggio in barca da Mumbai a Goa e la visita della città in solitaria, alla ricerca del missionario e amico d’infanzia Vico Verani, che si scopre essere deceduto. La giornata, definita «tra le più malinconiche del mio pellegrinaggio» (p. 130), è così dominata dal senso di nostalgia, delusione e noia e pone a tema il contrasto fra letteratura e realtà: sia perché la visita della città è motivata da reminiscenze adolescenziali e poetiche – ovvero la descrizione che ne fa un sonetto di José-Maria De Heredia, *À une ville morte* (citato a conclusione del testo)⁴² –, sia per la presenza di una “Odissea” portoghese (i *Lusiadi* di Luís Vaz de Camões) trovata casualmente nella stiva e letta nella noia del viaggio, di cui diventa l’analogo parodico. Lo scontro fra le aspettative letterarie e la realtà del luogo è qui violento⁴³ sebbene si risolve, come spesso in Gozzano, in ironia: la città poetica e di favola, che doveva rappresentare il luogo fiabesco dell’«isola non trovata» si rivela in realtà tutt’altro che *dourada*, essere solo «città morta» e un cumulo di macerie. Le fotografie che affiancano il testo, disposte ordinatamente sulle cinque facciate, rappresentano scene e abitanti della vita pubblica della Goa moderna. Alcune sono utilizzate come argomentazione visuale di quanto affermano il testo e le didascalie che lo riprendono: è il caso della didascalia «non pensavo una città cristianissima sotto l’ombra selvaggia» associata all’immagine che mostra dei religiosi fra la vegetazione; o di «abbiamo risalito il corso della Mondady» che si riferisce all’immagine che anticipa la visione del fiume; o di «Goa moderna, ma sembra una capitale coloniale dei tempi andati» che accompagna l’immagine in cui abitanti in abiti esotici o europei passeggiano di fronte a un edificio indiano. Le fotografie a questo modo raccontano più la Goa moderna e viva che la Goa antica e deludente, svolgendo un percorso parallelo rispetto al testo come accade per le immagini in cui si è riconosciuto un funzionamento pseudo-documentario, analogo a quello della «cartolina».

incoraggiamento fraterno e saranno compensati del loro lavoro, com’è consuetudine» (*Il nostro programma*, in «Bianco, rosso e verde», I, 3, 15 agosto 1915, p. IV).

⁴⁰ Nel sommario del numero a. II, n. 3 (15 febbraio-15 marzo 1916) viene indicato che le fotografie dell’articolo *L’impero dei Gran Mogol* sono «14 fotografie originali» (p. XI).

⁴¹ In *Verso la cuna del mondo*, il titolo diventa *Goa: «la Dourada»*.

⁴² Una struttura testuale che ricorda quella della prosa *Il fotografo dei tre magi* («Resto del Carlino», 7 gennaio 1914), anch’essa conclusa citando un sonetto (*Épiphanie*) di De Heredia.

⁴³ «Ancora una volta tocco l’ultimo limite della delusione, sconto la curiosità morbosa di voler vedere troppo vicina la realtà delle pietre morte, di voler constatare che le cose magnificate dalla storia, dall’arte, cantate dai poeti, non sono più, non saranno mai più, sono come se non siano state mai!» (*Goa: la Dourada*, p. 125).

Glorie italiane all'estero. – Gli orrori del paradiso (15 gennaio 1916)⁴⁴ racconta il viaggio in automobile attraverso la ricca vegetazione di Colombo in compagnia di Aldo Castellani, illustre medico italiano, direttore della clinica di medicina tropicale di Colombo; l'arrivo all'ospedale inaugura la descrizione dei sintomi delle malattie tropicali da cui sono affette le persone ricoverate. La narrazione non è organizzata in "lettere" e il protagonismo è qui diviso fra il narratore e il medico: questa configurazione differente porta a sostenere l'ipotesi di Flaminio Di Biagi⁴⁵, che ritiene il testo commissionato direttamente da Castellani in cambio della guida offerta allo scrittore durante la visita a Colombo. La narrazione diventa comunque occasione di riflessione, per il narratore, sulle differenze fra Occidente e Oriente, tema trattato questa volta dal punto di vista della malattia come frutto paradossale delle meraviglie esotiche. Il contrasto fra la bellezza naturale e la forza virulenta delle infermità lì sviluppatesi è narrato anche visivamente: le fotografie consistono in sei immagini mediche di individui malati o di agenti patogeni, anticipate da cinque fotografie di paesaggi naturali che incombono sulla minuta figura bianca che si intravede. Le immagini suggeriscono la circolarità interna dei materiali narrativi che costruiscono i testi di argomento indiano (già peraltro evidente dai richiami testuali fra le diverse prose)⁴⁶: se infatti la fotografia che rappresenta una figura passeggiare sulla riva, fra l'oceano e le palme da cocco, sembra parte della serie di scatti sulla spiaggia che accompagnano *Un Natale a Ceylon*, quelle che rappresentano la flora esotica sono le stesse già usate sulla «Lettura» (si tratta delle immagini precedentemente indicate coi numeri 6 e 7, fig. 1; la prima di queste è tagliata in modo da non includere il personaggio umano, fig. 5). Rispetto a *Natale a Ceylon* differiscono le didascalie, che in *Glorie italiane* riportano: «...la nostra automobile corre lungo la strada fantastica...» (in *Natale a Ceylon*: «...gli alberi formato sulle strade arcate eccelse, scenari da melodramma...») e «...una vegetazione che sembra sfuggita all'epoche carbonifere...» (in *Natale a Ceylon*: «Sotto la demenza del verde, l'uomo è ridotto ad un umile insetto in un fascio d'alte gramigne...»). Interessante il confronto fra le ultime due, che rispecchiano quanto avviene sulla pagina: come nella didascalia, nel passaggio da *Natale a Ceylon* a *Glorie italiane*, si perde il riferimento antropomorfo e la figura umana è esclusa anche dalla fotografia. L'uso delle immagini sembra, in parte, didascalico: il racconto si apre con il ritratto del medico, seguono undici fotografie che illustrano gli argomenti di cui discorrono Castellani e il narratore – «foreste incantate, lungo la spiaggia dell'oceano indiano» (p. 142), individui malati di elefantiasi e di framboesia tropicale, la mosca tsé-tsé, ma anche la maestosità minacciosa della vegetazione. Dietro la cortina di una piatta funzione didascalica, si può intravedere anche un altro livello del racconto visuale: grazie all'accostamento senza soluzione di continuità dei due gruppi di fotografie (quello dei paesaggi vegetali e quello delle malattie

⁴⁴ Il testo, la cui tematica patriottica si iscrive nei valori della rivista, è rimasto inedito per molto tempo e ritrovato da Alida D'Aquino Creazzo che lo ha incluso nell'edizione critica.

⁴⁵ F. DI BIAGI, *Un viaggiatore impartecipe*, in G. GOZZANO, *Verso la cuna del mondo*, Lavis, La Finestra, 2005, p. CXX.

⁴⁶ I rimandi testuali fra le diverse prose indiane sono segnalati da Ajello nelle note a G. GOZZANO, *Nell'Oriente favoloso*, cit.

umane) le immagini realizzano infatti anche una funzione tematica e mettono in risalto il contrasto fra uomo e paradiso naturale, vero tema dell'opera.

Le città della favola: Agra (30 gennaio 1916)⁴⁷ è nuovamente divisa in cinque "lettere" datate 3, 5, 6, 8 e 9 gennaio 1913⁴⁸ ad Agra. L'opera è distribuita su cinque facciate, su cui le quattordici immagini sono disposte simmetricamente. Il testo racconta la visita di Agra, città che, come *Goa: la Dourada* e poi *L'impero dei Gran Mogol*, è segnata dal tema del contrasto fra antico e presente: da un lato gli antichi palazzi in cui si percepisce lo splendore passato dei Gran Mogol, dall'altro la città urbana, di cui si registrano gusti e costumi. Anche le immagini propongono questo antagonismo, senza però mimarlo: quattro fotografie mostrano edifici e resti di monumenti antichi (non gli stessi di cui parla il testo), mentre le altre diversi personaggi della vita urbana. L'unione di queste immagini a didascalie descrittive, non riprese dal testo, permette di comprenderle anche in questo caso come «cartoline» dalla funzione pseudo-documentaria. Reali cartoline sembrano le due immagini verticali affiancate nell'ultima facciata: in contrasto con le didascalie gozzaniane (che riportano «Elefante da lavoro» e «Bajadera di bassa casta»), sovrimpresse sulle immagini si trovano infatti altre scritte in inglese, rispettivamente «A Temple Elephant, Ceylon» e «Hindu dancing girl, Ceylon». Il contrasto è interessante perché rende evidente il reimpiego di immagini altrui e, anche e ancora, l'utilizzo di immagini di altri luoghi per raccontare visivamente le città: uso di un dato potenzialmente realistico, insomma, per creare l'anacronismo spaziale e, allo stesso tempo, la visione finzionale e stereotipica dell'India.

L'impero dei Gran Mogol (16 marzo 1916)⁴⁹ si dispiega su sei facciate, con disposizioni simmetriche delle quattordici immagini, che scandiscono e creano un ritmo visivo. Il testo di Gozzano racconta, in due "lettere" da Delhi datate 14 e 15 gennaio 1913, il viaggio in treno verso l'India islamitica, in cui registra il mutare della vegetazione e le scene di vita quotidiana osservate nel viaggio su elefante per le strade di Delhi; concludono l'opera la visita dei resti archeologici della città antica e il dormiveglia in cui il narratore sogna di riportarla in vita. Alcune fotografie sono accompagnate da didascalie sintetiche (una in particolare, «Elefante da lavoro», coincide con un'immagine utilizzata in *Agra*, indice forse dell'appartenenza delle foto a una stessa serie di cui l'autore aveva fornito un'unica didascalia generale), altre da testi più evocativi, preceduti e seguiti dai puntini di sospensione, come

⁴⁷ In *Verso la cuna del mondo*, il testo viene diviso in due: le prime due lettere compongono *Agra: l'immacolata*, le altre tre *Fachiri e ciurmadori*.

⁴⁸ Le date presentano verosimilmente un errore di stampa: 13 gennaio 1913, 5 gennaio, 6 gennaio, 8 gennaio, 9 gennaio. Inoltre, coincidono con quelle indicate su «La Donna» per il viaggio descritto in *Da Ceilan a Madura*.

⁴⁹ Il numero relativo di «Bianco, rosso e verde» (consultabile online: «Periodici. 1418 documenti e immagini della grande guerra», cit.) è pubblicato il 16 marzo 1916, sebbene siano indicate sul frontespizio le date «15 febbraio - 15 marzo 1916»: di quell'anno erano stati infatti pubblicati solo i primi due numeri di gennaio; quelli di febbraio erano stati rimandati a causa di disagi nella redazione (come comunica la lettera *Ai nostri abbonati e lettori* nello stesso numero, in cui l'editore specifica «le ragioni del nostro silenzio», dovute alla malattia del direttore Gerolamo Lazzari e alla carenza di collaboratori arruolatisi al fronte; cfr. «Bianco, rosso e verde», II, 3, 16 marzo 1916, p. 90).

già visto in *Natale a Ceylon*⁵⁰. Le prime due fotografie dovrebbero forse mettere in scena il contrasto fra la vegetazione dell'India settentrionale, desertica, e quella meridionale, tropicale; eppure, la fotografia che accompagna la prima didascalia («...ed ecco ancora la steppa senza fine...») mostra due palme sulla riva del mare, mentre la fotografia che accompagna la seconda didascalia («...una vegetazione arida che non è mai stata vista...») mostra la già nota flora strabordante dei paesi esotici. Si crea così un effetto di contraddizione, da leggersi forse in chiave ironica e ludica, forse in funzione della creazione anacronistica e poetica. Le altre fotografie, che mostrano paesaggi e, soprattutto, folle e tipi umani⁵¹, sembrano invece riproporre il modello della «cartolina» già più volte rilevato.

CONCLUSIONI

Il *tour* compiuto fra periodici italiani e subcontinente indiano ha permesso di mettere in luce diverse modalità dei fototesti gozzaniani di creare senso: attraverso, per esempio, i ricorrenti meccanismi della «cartolina», quello più singolare della «predella», o quello suscitato dall'interazione – e contrasto eventuale – fra didascalie e contenuti visuali. Tutti espedienti che, come si è visto, permettono di costruire un percorso dalla patina realistica, ma solo pseudo-documentario, in quanto fittizie sono le sue premesse, fittizio l'uso fatto degli strumenti narrativi, fittizia la cornice che li ordina.

Le prose attraversano grossolanamente tutto il territorio indiano, eppure ricostruire un itinerario coerente del viaggio del narratore gozzaniano è difficile, non solo perché l'autore gioca con l'accostamento anacronistico di immagini di diversi luoghi, differenti da quelli descritti testualmente, ma anche perché le date ostacolano la coerenza temporale: se *Natale a Ceylon*, datata 25 dicembre, può essere la prima tappa ideale e in cui si svolge anche la prosa non datata *Glorie italiane*, seguono i viaggi contemporanei ad Agra (India settentrionale) e Madurai (India meridionale) nei primi di gennaio 1913, per poi tornare a Delhi (India settentrionale) a metà gennaio, a fine gennaio a Goa (India sud-occidentale) e a inizio febbraio a Jaipur (India settentrionale) – mentre non datato è il viaggio a Kanpur.

Si può allora concludere con quanto Gozzano stesso afferma nell'*Impero dei Gran Mogol*: «guai se non si completasse col sogno il magro piacere che la realtà concede!» (p. 172); un'affermazione che rende comprensibile la poetica che ha guidato il procedere che si è detto pseudo-documentario dell'autore; il quale, attraverso l'uso di fotografie, disposizioni e didascalie, conduce con sorriso ironico e sognante attraverso un'India non reale, né realmente visitata, ma credibile e, soprattutto, immaginabile.

⁵⁰ Cfr. nota 17.

⁵¹ In particolare, la dodicesima fotografia, che riporta la didascalia «...lavorano i bronzi, i rami con abilità non comune...», è la stessa presente in *Goa: la Dourada* con didascalia «Goa. - Sono quasi tutti meticci portoghesi...».

ILLUSTRAZIONI

Fig. 1. G. GOZZANO, *Un Natale a Ceylon*, in «La Lettura», gennaio 1914, pp. 60-61.

Fig. 2. G. GOZZANO, *Un Natale a Ceylon*, in «La Lettura», gennaio 1914, pp. 62-63.

Fig. 3. G. GOZZANO, *Un Natale a Ceylon*, in «La Lettura», gennaio 1914, pp. 58-59.

Fig. 4. G. GOZZANO, *L'olocausto di Cawmpore*, in «La Donna», 20 aprile 1915, pp. 12-13.

Fig. 5. G. GOZZANO, *Glorie italiane all'estero. – Gli orrori del paradiso*, in «Bianco, rosso e verde», 15 gennaio 1916, pp. 12-13.

ABSTRACT

Through an analysis of Guido Gozzano's (1883-1916) writings on India and the corresponding photographs, this article reflects on the stratification of meanings created by phototexts, emphasising the dynamics of contamination of the historical truth of images. Before the texts were selected, ordered and published in the posthumous volume *Verso la cuna del mondo*. Lettere dall'India (1917), they were published in four magazines («La lettura», «La stampa», «La donna», «Bianco, rosso e verde») and accompanied by seventy-eight photographs, taken by the author himself or recycled from other publications. The images, which were later omitted from the book editions, are an integral part of the narrative and contribute to creating a fictional and stereotypical vision of India that is in line with Gozzano's vision and far from the strictly documentary function often commonly associated with photographic representation. The study of the rhetoric of images – that is, the expedients that act on the gaze, on the layout and on the parerga; rhetoric complementary to textual one – allows to understand how they participate in the construction of the narrative and the genesis of a literary truth, rather than an historical one, and a subjective vision, simulacrum of reality.

KEYWORDS

Epistolary genre; Guido Gozzano; India; periodicals; photography.

BIO-BIBLIOGRAPHY

Marta Pizzagalli is a PhD student at the Istituto di studi italiani of the Università della Svizzera italiana. She attended an artistic-literary curriculum at the Università della Svizzera italiana (Lugano and Mendrisio) and specialised in Comparative Literature at the Université de Lausanne with the supervision of Prof. Ute Heidmann (Spécialisation en Langues et littératures européennes comparées LLEUC). Her interests focus on comparative literature and the interaction between literature and other media; her research project, conducted under the direction of Marco Maggi, concerns visual media in Guido Gozzano's texts.